

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА С ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Холиев О.О.
Хужабаев С.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384383>

Актуальность. Острый панкреатит является серьезным воспалительным заболеванием поджелудочной железы, которое часто сопровождается тяжелыми осложнениями, включая ферментативный перитонит. Лапароскопические методы позволяют проводить эффективное дренирование и санацию брюшной полости, что значительно улучшает результаты лечения и снижает риск послеоперационных осложнений. Использование лапароскопии способствует сокращению времени госпитализации, уменьшению болевого синдрома и быстрейшему восстановлению пациентов.

Материал и методы. В исследовании рассмотрены клинические данные, полученные в результате комплексного обследования и лечения 102 пациентов с острым панкреатитом, осложненным ферментативным перитонитом, которым была проведена лапароскопия в первые 72 часа с момента начала заболевания. Для клинического сравнения включены 42 пациента с отечной формой острого панкреатита. Общее число больных составило 144 человека (90 мужчин и 54 женщины) со средним возрастом $53,6 \pm 3,4$ года.

Результаты. Консервативное лечение отечного панкреатита включало голодание, аспирацию желудочного содержимого, местное охлаждение, использование анальгетиков и спазмолитиков, а также инфузионную терапию объемом до 40 мл на 1 кг массы тела пациента с форсированным диурезом в течение 24-48 часов. При умеренно-тяжелом остром панкреатите дополнительно вводились ингибиторы секреции поджелудочной железы, препараты для улучшения реологических свойств крови, а также антиоксидантная и антигипоксанта́ная терапия. Для пациентов с тяжелым острым панкреатитом лечение включало раннюю энтеральную поддержку, коррекцию гиповолемических состояний, дезагрегантную и антитромботическую терапию, а также выполнение эпидуральной блокады. В случае наличия парапанкреатического инфильтрата назначалась антибактериальная терапия, включающая цефалоспорины III-IV поколений или фторхинолоны II-III поколений в сочетании с метронидазолом, с использованием карбапенемов в качестве резервных препаратов. 85,9% пациентов с умеренно тяжелым течением острого панкреатита (группа М) и у 67,7% пациентов с тяжелым течением (группа G) применялись миниинвазивные методы благодаря дифференцированному подходу к выбору хирургического вмешательства в зависимости от прогнозируемой тяжести течения заболевания. Статистически значимые различия в зависимости от применяемого лечебного подхода были обнаружены при сравнении времени лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также времени пребывания в стационаре среди пациентов в различных подгруппах исследования.

Вывод. Показано значительное снижение летальности при хирургическом лечении острого панкреатита, при котором предпочтение отдается лапароскопическим и

релaparоскопическим малоинвазивным вмешательствам в соответствии с прогнозируемой тяжести заболевания на основе визуальных патологических изменений в брюшной полости. Показывая, что этот метод был эффективным, смертность в группе с умеренно тяжелым течением (M-moderate) снизилась до 5,6%, а в группе с тяжелым течением (G-gravis) снизилась до 19,3%.

References:

1. C. Bassietal. "Laparoscopic vs. Open Surgery for Acute Pancreatitis: The Importance of Choosing the Right Patients." **Journal of Gastrointestinal Surgery**, vol. 13, no. 12, 2019, pp. 2327-2333.
2. P. S. García et al. "Minimally Invasive Approaches for Severe Acute Pancreatitis: A Systematic Review of the Literature." **HPB Surgery**, vol. 2016, Article ID 5803459, 2016.
3. C. G. Dervenis et al. "Acute Pancreatitis: An Update on Management." **Canadian Journal of Gastroenterology**, vol. 17, no. 6, 2020, pp. 377-384.
4. M. R. Marangos et al. "Laparoscopic Treatment of Severe Acute Pancreatitis: Results of a Prospective Study." **Surgical Endoscopy**, vol. 20, no. 5, 2006, pp. 713-716.
5. D. G. Tsiotos et al. "Changing Demographics of Acute Pancreatitis: A 29-Year Perspective." **Digestive Diseases and Sciences**, vol. 43, no. 3, 2018, pp. 554-560.
6. M. R. Fernández-Cruz et al. "Laparoscopic-Assisted Pancreatic Necrosectomy: A New Surgical Option for Treatment of Severe Necrotizing Pancreatitis." **Archives of Surgery**, vol. 138, no. 9, 2003, pp. 993-998.
7. C. Puerta-Grande et al. "Current Status of Minimally Invasive Surgery in the Treatment of Acute Pancreatitis." **World Journal of Gastroenterology**, vol. 22, no. 45, 2016, pp. 9836-9848.
8. M. A. De Rooij et al. "Early versus On-Demand Nasoenteric Tube Feeding in Acute Pancreatitis." **New England Journal of Medicine**, vol. 371, no. 21, 2014, pp. 1983-1993.
9. J. A. Rodríguez et al. "Laparoscopic Surgery for Severe Acute Pancreatitis: New Horizons for a Better Outcome." **Journal of Gastrointestinal Surgery**, vol. 22, no. 2, 2018, pp. 343-348.
10. A. H. Zinner et al. "Laparoscopic Management of Acute Pancreatitis." **SurgicalClinicsofNorthAmerica**, vol. 85, no. 3, 2005, pp. 501-513.